

DUNYO IQTISODIYOTIDAGI YANGI TERMINLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563649>

Nomozova Buvsora Ziyaboy qizi
SamDCHTI magistratura 2-bosqich talabasi

Anatatsiya: *Ushbu maqola dunyo iqtisodiyotidagi yangiliklar haqida ma'lumot berish bilan birgalikda kriptovalyuta kompaniyalarining foydali va zararli tomonlarini yoritib berish uchun xizmat qiladi.*

Kalit so'z: *Kriptovalyuta, Bitcoin, Crowd 1, elektron valyuta, revords, qora paket, tranzaksiyalar, funksiyalar.*

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda bir daqiqa yangiliklardan xabarsiz qolishingiz bu juda ko'p narsalarni yutqazishingiz hisoblanadi. Asrlar osha juda ko'p moddiy boyliklar turlari paydo bo'lgan lekin shu vaqtgacha faqatgina insonlarga qulay samarasi yuqorilari bizgacha yetib kelgan. Hozirgi kunda esa butun dunyo uchun yangilik bo'lgan kriptovalyuta termini paydo bo'ldi. Avvalambor, termin so'zining asl ma'nosini o'rganamiz Termin lotincha “terminus” so'zidan olingan bo'lib “oxiri”, “chegara”, “chek” degan ma'nolarni anglatadi.[1:17] Hozirgi kunda atamashunoslikning bir qancha tadqiqot yo'nalishlari bor.

Nazariy terminologiya, amaliy terminologiya, umumiy terminologiya, xususiy terminologiya, tipologik terminologiya, chog'ishtirma terminologiya, semasiologik terminologiya, onomastik terminologiya, tarixiy terminologiya, funksional terminologiya.[2:21]

Funksional terminologiya deganda zamonaviy terminlarning turli matnlardagi professional muloqot holatlarida mutaxasislarni tayyorlashdagi vazifalari shu bilan birga nutqda va kompyuter tizimida terminlardan foydalanish xossalarini o'rganadi. Funksional terminologiyaga oid bo'lgan nechta terminlarni o'rganamiz.[3:15]

Kriptovalyutaga oid kompaniyalardan bir nechtasi haqida ma'lumot bermoqchiman.

Bulardan birinchisi dunyoga mashhur bo'lgan Bitcoin. Bitcoinning yaralish tarixiga nazar solamiz 2009-yilda yaponiyalik Satoshi Nakasomi elektron valyuta yaratadi. Uning bu valyutani yaratishdan asosiy maqsadi valyutalarni nazoratsiz ayirboshlashga ega bo'lish, elektron shaklda uni saqlash va o'tkazmalar sifatida o'tkazish va qabul qilib olish edi. Bitcoin aslida elektron shakldagi banklarsiz ishlaydigan valyuta hisoblanadi. Bu valyutaning qulayliklari juda ko'p masalan har doim siz bilan birga bo'lishi va xoxishingizga

qarab hech qanday ovoragarchiliklarsiz o'tkazmalar amalga oshirishingiz mumkin. Ammo afzallik taraflari bilan birga noqulaylik taraflari ham bor. Bu yangilikni juda ko'p davlatlar qabul qilishmagan ularning fikricha yo'q mablag'ni qanday qilib sarflash mumkin degan xulosaga kelishgan.[2]

Bitcoinni ba'zi davlatlar valyuta sifatida qabul qilishgan, ba'zi bir davlatlarda qabul qilinmagan. Qabul qilgan davlatlar juda sanoqli. Bitcoinni rasman qabul qilmagan davlatlar Marokashda rasman taqiqlangan, Boliviya da hech qachpn qonuniy bo'lmagan, Xitoyda ham rasman taqiqlangan.

Noqulaylik taraflari bitcoindi qabul qilmagan davlatlarda hech qanday o'rni yo'qligi sababli undan foydalana olmaysiz. Boshlanish bosqichida narxi 1\$ bo'lgan bitcoin hozirgi kunga kelib esa 35305\$ tashkil qiladi. Bu tizimni ya'ni kriptovalyutani hech kim, hech qanday banklar boshqarmaydi, millionlab kompyuter turli xil dasturlar orqali matematik algoritmlar orqali ishlab chiqariladi. Bitcoinni turli xil pul birliklariga dollarga, yevroga, rublga va boshqa pul birliklariga almashtirishingiz mumkin buning uchun esa siz bitcoinni sotib oladigan odam topishingiz kerak bo'ladi. Turli xil iqtisodiy jarayonlarda keng miqyosida foydalaniladi.[2]

Bitcoinning hozirgi kunda iqtisodiyot sohasida juda katta o'rni bor shuning uchun ham uning qiymati kundan kunga oshib bormoqda Bizning davlatimizning bank tizimida bitcoinni sotib olish imkoniyati bor lekin uni pulga ayirboshlash yoki foydalanishning iloji yo'q. Bitcoinni qabul qilgan davlatlarda QIWI ilovasi orqali hattoki pulga ayirboshlash mumkin. Turli xil amalyotlarni bajarishda foydalanish mumkin.

Bitcoinning narxi taklif va talabning muvozanatiga qarab o'zgarib turadi.Bitcoinni hech kim tartibga solmaydi shuning uchun bitcoinni ba'zan markazlashtirilgan valyuta deb ham ataladi. Bitcoinning to'lovlari xavfsizligi ochiq kalitli kriptografiya bilan kafolatlanadi. Ularning haqiqiyliigi tarmoqqa ulangan minglab kompyuterlar tomonidan bajariladigan murakkab matematik hisoblar orqali tasdiqlanadi bu jarayon bitcoinlar mayningi deyiladi. Amalga oshirilgan pul o'tkazmalari tranzaksiyalar haqidagi ma'lumotlarni ochiq holda olish mumkin. Har bir amalga oshirilgan amalyotgan keyin o'z profilingizga ma'lumotlar kelib tushadi.Shu ma'lumotlardan foydalanib o'z

Bir necha marotaba bitcoinni nazorat qilish haqidagi takliflar ham aytilgan edi,chunki undan noqonuniy faoliyatda foydalanish mumkin. Lekin bu qarorga qarshilar ko'pligi uchun amalga oshmagan.Bu jarayonlarni to'g'ri va juda yaxshi tushungan insonlar uchun bu haqiqiy xazina hisoblanadi.[3]

Kriptovalyuta olamida ya'na bir mashhur nomlardan biri bu "CROWD 1" kompaniyasi nomi hisoblanadi. Bu kompaniya a'zo bo'lish uchun ma'lum bir miqdorda pul mablag'lari evaziga turli xil rangdagi paketlardan olish kerak. Bu paketlarning eng oddiysi "Qora paket" hisoblanadi.[2] Kompaniyaga a'zo

bo'lganingizdan keyin ro'yxatdan o'tkazish bo'limiga ma'lumotlaringizni to'ldirasiz va rasm joylaysiz. Sizni ro'yxatdan muvofaqiyatli o'tganingiz haqidagi ma'lumotni javobini 2 kun davomida yuborishadi.[2] Siz kompaniya a'zo bo'lganingizdan keyin o'zingiz maxfiy tarzda login va parol yaratasisiz.

Har kuni saytingizga kirib sizga berilgan kunlik ballarni olasiz. Haftasiga bir marotaba yana bonus beriladi uni ham olib saytingizda saqlab qo'yasiz. Kompaniya tomonidan turli xildagi kompyuter o'yinlari ishlab chiqilgan siz bu o'yinlarda faol qatnashib turli xil sovrinli yutuqlar yutib olish imkoniyatiga egasiz. Yutib olgan yutuqlaringizni uyingizga olib kelib berishadi.

Hafta davomida yig'ilgan ballaringizni bonus ballaridan dunyo tan olgan mashhur mehmonxonalariga, aviachiptalarga, dunyoga mashhur savdo majmualariga chegirmalar berilgan. Bunday kriptovalyutalar bilan shug'ullanib ulardan foyda olishni xoxlovchilar birinchi o'rinda kompyuter sohasida yuqori natijalarga erishgan bo'lishi kerak. Chunki bu jarayonlar faqatgina kompyuter yoki telefonlardan foydalanib amalga oshiriladi.

Insonlar tomonidan yaratilayotgan har bir narsa faqatgina odamlarning hayot tarzini yaxshilash uchun xizmat qilishiga yaratiladi. Bunday turli xil kompaniyalarda faoliyat boshlashdan oldin u kompaniya haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib keyin sarmoya kiritganingiz yaxshi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Iqtisodiyot nazaryasi..Tojiboyeva D.2005.Toshkent.[1:17]
2. Iqtisodiyot nazaryasi..Azimov D.2016.Toshkent.[2:21]
3. Terminologiya masalalari bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili.Boltayeva Dilfuza.[3:15]

INTERNET SAYTLARI:

1. Arxiv.uz. . <https://arxiv.uz/ru/>
2. Wikipedia. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>
3. Ziyonet uz. <https://www.google.com/search.ziyo> net.uz.

1.¹<http://hozir.org/ozbek-milliy-leksikografiyasi-muammolari.html>